

Фізико-механічні властивості зерна сортів пшениці озимої

Дослідження здійснювали у лабораторних умовах кафедри харчових технологій Уманського національного університету (Україна). Для визначення якості зерна використовували стандартні методи.

Об'єм зерен (V) і площу зовнішньої поверхні (F) розраховували за формулами:

$V = k \cdot a \cdot b \cdot \ell$, мм (1), де a , b , ℓ це ширина, товщина і довжина зерна; k – дослідницький коефіцієнт (для зерна пшениці $k=0,52$).

$F = 1,12 \times a^2 + 3,76 \times b^2 + 0,88 \times \ell^2$, мм² (2). Особливість форми зерна оцінюється за його сферичністю, яка є відношенням площі зовнішньої поверхні еквівалента зерна

кулі (F_{sh}) до фактичної площі зерна (F): $\Psi = \frac{F_{sh}}{F}$, (3) Так: $F_{sh} = 4 \times \pi \times r^2$; $r = 0,62 \times \sqrt[3]{V}$.

Питома поверхня зерна встановлювалася відношенням площі зовнішньої поверхні (F) до об'єму зерна (V): F/V (4). Питома вага (щільність) зерна визначали за формулою: $\rho = m/V$, г/см³ (5), де m – маса зерна, г/см³.

Табл. 1. Фізико-механічні властивості зерна пшениці

Сорт	Об'єм, V , мм ³	Сферичність, φ	Площа зовнішньої поверхні, F_z , мм ²	Питома поверхня зернівки, F/V	Питома маса, г/см ³
Дарунок Поділля	23,5	0,58	68,2	2,90	1,70
Аліот	19,5	0,59	59,7	3,06	1,59
Мейсса	27,7	0,61	72,9	2,63	1,62
Нордіка	31,7	0,54	90,5	2,85	1,29
Авеню	20,4	0,51	70,4	3,45	1,91
Скаген	26,8	0,56	77,9	2,91	1,38
Середнє	24,9	0,57	73,3	2,97	1,58
<i>НІР₀₅</i>	<i>1,24</i>	<i>0,03</i>	<i>3,66</i>	<i>1,15</i>	<i>0,08</i>

Найбільші значення об'єму і площу зовнішньої поверхні визначено в зерні сорту Нордіка – 31,7 мм³ і 90,5 мм², найменші – у зерні сорту Аліот. Сферичність зерна пшениці сортів, що вивчали становила 0,51–0,61. Це слід використовувати при підготовці зерна до перероблення, а також при підборі сит, обладнання та швидкості обертання їхніх робочих органів. Найбільш видовженим визначено зерно сорту Авеню, а найкруглішим – Мейсса.

Питома поверхня зернівки має важливе значення у зерносушінні, оскільки від неї залежить інтенсивність теплообміну і дифузія вологи в зерні. Середнє значення питомої поверхні для зерна пшениці за даними джерел літератури становить 2,17, тоді як для зерна пшениці, що вивчали в межах 2,63–3,45. Питома маса (щільність) зерна у комплексі характеризує хімічний склад, виповненість, структуру, міцність, твердість, стиглість зерна і певною мірою впливає на врожайність. Найбільшу питому масу мають крохмаль та мінеральні речовини, тому із збільшенням їх частки зростає щільність зернівки, і, навпаки, збільшення кількості білка та жирів зменшують щільність зерна. Встановлено, що найбільші значення даного показника в зерні пшениці сорту Авеню, і найнижчі – у сорті Нордіка.

Доцент, кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри харчових технологій
Уманського національного університету

Катерина КОСТЕЦЬКА